

PROPOSTA DE UM MODELO TEÓRICO DE CÁLCULO PARA REFORÇOS À FLEXÃO EM VIGAS USANDO O CONCRETO TÊXTIL

João Vitor da Silva Trintin¹

¹Engenharia Civil – Atitus Educação, trintin.joaovitor@gmail.com

Resumo

O Concreto Têxtil (CT) é um material compósito inovador que combina uma matriz cimentícia de baixa granulometria com fibras têxteis de alta resistência, pode ser utilizado para muitos fins e ainda é pouco estudado e conhecido no Brasil. A literatura necessita de um método de cálculo que não dependa de iterações matemáticas complexas e que seja de fácil aplicação. Nesse sentido, o presente estudo visa sanar essa lacuna ao apresentar a proposta de um método de cálculo para reforçar vigas de concreto armado submetidas à flexão utilizando CT. A metodologia proposta é avaliada em uma estrutura hipotética e comparada com métodos existentes, demonstrando resultados satisfatórios e uma maior simplicidade operacional ao comparar-se com quatro métodos disponíveis na literatura e testados experimentalmente pelos autores. A pesquisa também aborda a relevância de validar experimentalmente o modelo desenvolvido e propõe sugestões para futuras investigações buscando aprofundar a compreensão das interações entre o concreto têxtil e a estrutura original, bem como garantir a segurança da aplicação do método proposto. A contribuição deste trabalho se alinha com as demandas atuais de sustentabilidade e inovação, promovendo a utilização do concreto têxtil e das fibras como uma solução viável para reforço estrutural no Brasil.

Palavras-Chaves: Concreto Têxtil; Reforço Estrutural; Vigas de Concreto Armado; Método de Cálculo; Análise Estrutural.

1. INTRODUÇÃO

Entre os diversos elementos estruturais que compõem as edificações, os elementos de concreto estão entre os mais importantes e mais utilizados no mundo inteiro. É estimado que anualmente são consumidas 11 bilhões de toneladas de concreto no mundo, isso significa um consumo médio de 1,9 toneladas de concreto por habitante a cada ano, valor que perde somente para o consumo da água (FIHP, 2009 apud Pedroso, 2009).

Uma das principais preocupações atualmente na engenharia está ligado a durabilidade, problemas patológicos e a recuperação das estruturas de concreto (Reis, 1998). Frequentemente isso está relacionado a deterioração gradual das construções ao longo do tempo, seja devido a cargas excessivas, intempéries, falta de manutenção ou até mesmo mudanças nas necessidades funcionais dos edifícios. Essas demandas muitas vezes exigem intervenções para evitar falhas na estrutura e garantir a segurança tanto das edificações quanto dos usuários.

O presente trabalho visa explorar uma técnica relativamente recente que é o uso do concreto têxtil como reforço para estruturas de concreto armado. O Concreto Têxtil (CT) é um material compósito que combina uma matriz cimentícia de baixa granulometria, com tecidos têxteis feitos de fibras multiaxiais de alta resistência. Esses tecidos são geralmente compostos de materiais como fibra de vidro, fibra de carbono e outras. O material, originado na Alemanha, aproveita as propriedades mecânicas das fibras para melhorar a resistência à tração e ao cisalhamento do concreto, características em que o concreto convencional não tem grande capacidade, resultando em peças de espessuras muito mais finas. Esse material pode ser usado para variados fins, desde a construção de elementos arquitetônicos como coberturas curvas e cascas, estruturas de passarelas, sacadas, pisos, até a aplicação apresentada neste trabalho (Peled; Mobasher; Bentur, 2017).

Embora o uso de materiais compostos, como o concreto têxtil, tenha demonstrado grande potencial para reforçar estruturas de concreto armado, em um cenário onde a necessidade de reabilitar estruturas é constante, surge a importância de métodos de cálculo que incorporem essa técnica e que sejam de fácil aplicação. Isso representa uma barreira significativa à sua adoção no Brasil. Portanto, esta pesquisa se propõe a abordar essa lacuna, oferecendo uma contribuição relevante para o avanço dessa prática de reforço estrutural.

É importante destacar que este trabalho se limita ao desenvolvimento de um método matemático, sem realizar a análise experimental desse material como reforço em estruturas de concreto armado. Embora a análise experimental seja fundamental para validar a eficácia prática dos métodos propostos, o foco desta pesquisa está na criação de uma base teórica que possa servir de referência para futuros estudos experimentais.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma estratégia de pesquisa quantitativo-descritivo, sendo um estudo de avaliação de programa, na qual busca-se avaliar os resultados do método e procedimento desenvolvido no trabalho (Lakatos; Marconi, 2003, p. 187). A metodologia desse trabalho se baseou em desenvolver um modelo de cálculo simplificado, a partir dos conhecimentos já adquiridos sobre reforços à flexão em vigas de concreto armado. Para chegar no produto proposto, esse trabalho seguiu uma ordem lógica no qual primeiramente foi realizado uma revisão bibliográfica acerca das simplificações de métodos de cálculo de outros tipos de reforços, em que se elimina a necessidade de calcular iterações da linha neutra para encontrar o equilíbrio de momentos em uma seção submetida à flexão.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa

Fonte: elaborado pelo autor

Este trabalho contou com três tipos de variáveis: de controle, dependentes e independentes. As variáveis de controle estão relacionadas ao recorte do tema, as quais estão fixadas durante todo o trabalho, neste caso: análise dimensional à flexão, de reforços de vigas de concreto armado usando o material concreto têxtil. As variáveis independentes estão

relacionadas aos dados de entrada na aplicação do modelo de cálculo, que podem variar à medida que são aplicados. Já as variáveis dependentes são os resultados obtidos da aplicação do modelo de cálculo proposto. Posteriormente esse resultado foi comparado com as variáveis dependentes dos outros modelos de cálculo da literatura, a fim de averiguar a diferença entre eles, tendo em vista que as variáveis independentes são iguais para todos os casos.

A coleta da revisão bibliográfica priorizou os estudos realizados no último quadriênio, o critério de seleção levou em conta a relevância do estudo no meio acadêmico, através dos indicadores de citações. O tópico dos métodos de cálculo não levou em conta as restrições de data da publicação, tendo em vista que a pouca quantidade de modelos de cálculo disponíveis, ao invés disso, a quantidade de estudos recentes que ainda citam esses modelos foi considerada.

Foram usadas planilhas de Excel, e o software livre SMath Studio, para solução de cálculos matemáticos, ambos foram usados para realizar a verificação dos cálculos de forma automatizada, bem como para comparação dos resultados.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Concreto Têxtil

O Concreto Têxtil (CT), conhecido internacionalmente na literatura pela sigla em inglês TRC, que se refere a textile reinforced concrete, ou como textile reinforced mortars (TRM), também pode ser encontrado por fiber reinforced cementitious matrix (FRCM), é um material em forma de malha com fibras álcali resistentes dispostas em duas ou mais direções, espaçadas de forma a ter-se uma malha têxtil (Koutas *et al.*, 2019). Ainda, segundo Koutas *et al.* (2019), o CT combina essas fibras de alta resistência com alguma matriz inorgânica, que pode ser tanto cimentícia ou argamassa à base de cal hidráulica, sempre com agregados de pequeno diâmetro.

O têxtil também pode ser embebido em polímeros para melhorar a estabilidade do material têxtil e a aderência das fibras com a matriz. Isso é feito tendo em vista que casos em que apenas as fibras fiquem em contato com a matriz, somente os fios mais externos da mecha estarão aderidos na matriz cimentícia, e então, pode ocorrer o deslizamento dos fios mais internos. (Reinhardt *et al.*, 2006).

A resistência a corrosão do tecido reduz expressivamente o cobrimento que seria necessário para proteger uma armadura convencional, o que representa um grande benefício para o uso do material e explica por que o CT se tornou tão atrativo. Entre 10 e 15 mm de cobrimento são suficientes para uma boa aderência entre o têxtil e a matriz, sendo assim, um

elemento estrutural feito de Concreto Têxtil poderá ter espessuras de apenas 2 a 3 cm (Kulas; GmbH, 2015).

3.2 Reforço estrutural de viga com concreto têxtil

O método de reforço à flexão de vigas ou lajes consiste na colagem de camadas de concreto têxtil nas faces tracionadas do elemento, que geralmente está localizado no intradorso da viga ou face externa inferior de uma laje. A Figura 16 ilustra um exemplo do reforço estrutural. O reforço pode ser aplicado em regiões que necessitem suporte extra a momentos fletores, nesses casos, deve-se garantir comprimentos de ancoragem suficientes. Nesse aspecto, muitos autores pesquisam formas de garantir a ancoragem do compósito, métodos semelhantes aos utilizados em folhas de fibra de carbono podem ser usados no CT, como a ancoragem em “U” por exemplo (Koutas *et al.*, 2019).

Figura 2 – Exemplo de reforço à flexão de viga de concreto armado com CT

Fonte: adaptado de Koutas *et al.* (2019, p. 5, tradução livre)

3.3 Métodos de cálculo

3.3.1 ACI (2013)

O American Concrete Institute (ACI), apresenta em seu documento ACI 549.4R-13, diversos tipos de modelos de cálculo para variadas situações, uma delas é o reforço à flexão de elementos horizontais como vigas e lajes. Neste caso, o cálculo é baseado nas seguintes hipóteses teóricas (ACI Committee 549, 2013, p. 21-22, tradução livre):

- (i) Seções planas permanecem planas após o carregamento;
- (ii) A ligação entre o FRCM e o substrato permanece eficaz;
- (iii) A deformação compressiva máxima usável do concreto é 0,003;
- (iv) O FRCM tem um comportamento bilinear até a falha onde apenas a segunda parte linear da curva é utilizada na análise e projeto;

O método da ACI necessita da realização de iterações matemáticas para chegar no equilíbrio da seção transversal. Segundo Jabr, El-Ragaby e Ghrib (2017), ao comparar o resultado teórico do modelo com os valores experimentais, sem considerar os fatores de redução de projeto, o método da ACI têm boa estimativa da capacidade de carga final, quando não ocorre falha prematura por descolamento por exemplo, já que isto não é considerado no método. Neste modelo de cálculo, deve-se limitar a contribuição adicional do CT na resistência à flexão em 50% a resistência à flexão da estrutura analisada antes da aplicação do reforço (ACI Committee 549, 2013). O método de cálculo completo encontra-se disponível no documento da American Concrete Institute.

3.3.2 Beber (2003)

O método proposto por Beber (2003, p. 57-61) é, na verdade, um método para calcular reforços à flexão com mantas ou folhas de fibra de carbono, mas muitos autores no Brasil fazem uso deste método de forma adaptada para cálculo de reforços à flexão com concreto têxtil.

Neste método determina-se a resistência da seção transversal no ELU (Estado Limite Último) utilizando-se o princípio do equilíbrio das tensões internas (Beber, 2003). Segundo o autor, para calcular a posição da linha neutra que satisfaça as condições de equilíbrio, é necessário que seja feito um processo de iteração e para isso recomenda-se o auxílio de softwares. O método de cálculo completo encontra-se disponível na bibliografia.

As seguintes hipóteses são consideradas no cálculo (Beber, 2003, p. 57):

- (i) Até a ruptura, as seções transversais permanecem planas (hipótese de Bernoulli);
- (ii) O encurtamento de ruptura do concreto é 3,5‰;
- (iii) O alongamento máximo permitido para armadura de tração é 10‰;
- (iv) É desprezada a resistência à tração do concreto;
- (v) Existe aderência perfeita entre o aço e o concreto; e
- (vi) Existe aderência perfeita entre o reforço e a superfície do concreto.

3.3.3 Koutas e Bournas (2017)

Koutas e Bournas (2017) apresentaram equações simplificadas para a aproximação da resistência a flexão de lajes bidirecionais reforçadas com CT. Segundo eles, os resultados apresentaram uma ótima aproximação dos resultados teóricos para com os resultados experimentais. De acordo com os autores acima, o momento resistente pode ser calculado pelo somatório dos momentos resistentes do aço (M_{RS}) e do CT (M_{Rt}). O método de cálculo completo encontra-se disponível na bibliografia.

3.3.4 Wakjira *et al.* (2022)

Wakjira *et al.* (2022) definiram através de uma revisão bibliográfica, um compilado de vários outros métodos e recomendações de autores na literatura para desenvolver um modelo de aprendizado por inteligência artificial. Eles avaliaram e compararam modelos de cálculo que tentam chegar em uma aproximação da resistência a flexão nominal de vigas reforçadas com CT. Segundo os autores, uma formulação reduzida do momento resistente pode ser obtida assumindo as seguintes premissas (Wakjira *et al.*, 2022, p. 2, tradução livre):

“(a) as barras tracionadas atingiram seu ponto de escoamento na carga última, (b) as deformações no FRCM são iguais a deformação de deslocamento ($\varepsilon_{fe} = \varepsilon_{deb}$), e os braços de momento da armadura de aço e do FRCM são iguais a 90% da altura efetiva e altura da viga, respectivamente.”

Com base no exposto, é notável que existem diferentes métodos de cálculo, porém, tal questão foi pouco explorada na literatura, onde observa-se ausência de métodos de cálculo simplificados e que demonstrem claramente o procedimento adotado. Logo, o foco desse trabalho vai ser sanar essa lacuna de pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Modelo proposto

O modelo de cálculo desenvolvido e postulado a seguir baseia-se na teoria do concreto armado no estágio II, esse estado tensional facilita o dimensionamento nessa fase. O estágio II se caracteriza por um grande aumento das tensões na armadura, pois o concreto já atingiu sua resistência máxima a tração, a partir desse momento somente o aço passa a ser responsável por resistir aos esforços de tração do elemento. A região comprimida, ou seja, toda a área acima da linha neutra, continua com um diagrama linear de tensões.

O motivo para utilização do dimensionamento nesse estado de utilização está fundamentado na própria forma de execução do reforço, onde a viga estará sujeita a um carregamento inicial. Frequentemente esse carregamento inicial é somente o peso próprio do elemento. Além disso, a metodologia do reforço torna desejável que não haja surgimento de fissuras na região tracionada em quantidades e espessuras superiores àquelas identificadas no limite do estágio II, que acontecem devido a elevação da altura da linha neutra muito acima do centro geométrico da peça, gerando o conseqüente aumento da região tracionada. As fissuras na área de aplicação do reforço podem favorecer a ruptura da seção de forma precoce na interface entre o concreto e a matriz.

O modelo da viga reforçada pode ser visualizado no diagrama presente na Figura 3, com a distribuição das tensões e forças resultantes. É importante destacar que no estágio II a resistência a tração do concreto é desprezada, portanto essa resultante de força não está representada.

Fonte: elaborado pelo autor

No método de cálculo descrito a seguir, as seguintes hipóteses serão consideradas:

- i. até a ruptura, as seções transversais permanecem planas (hipótese de Bernoulli);
- ii. concreto fissurado abaixo da linha neutra, portanto a resistência a tração do concreto é nula (hipótese de Mörsh);
- iii. há aderência perfeita entre o aço e o concreto;
- iv. há aderência perfeita entre o compósito de reforço e a viga original;
- v. presume-se que a seção se encontra no Estádio II; e
- vi. os materiais possuem comportamento linear.

Definidas as hipóteses consideradas, as equações a seguir constituem as condições de equilíbrio da seção transversal apresentada. As tensões (σ) de cada material seguem a Lei de Hooke, e são obtidas com a equação (4):

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (4)$$

Onde:

- σ = tensão de cada material;
- E = módulo de elasticidade de cada material;
- ε = deformação específica de cada material.

Por trigonometria, diz-se que a deformação de cada material (ε) é determinada segundo a equação (5):

$$\varepsilon = \phi \cdot y \quad (5)$$

Onde:

ϕ = curvatura de cada material;

y = distância entre o centro geométrico do material e a posição da linha neutra (x).

A força resultante (R) de cada material é obtida através da equação (6):

$$R = \int_A \sigma \cdot dA \quad (6)$$

Onde:

R = força resultante de cada material;

A = área da seção transversal de cada material.

Fazendo o equilíbrio de forças conforme o diagrama da Figura 2 e as equações apresentadas até agora, é possível obter uma equação que define a posição da linha neutra no Estádio II, isolando a variável “ x ”, conforme a equação (7):

$$x = \frac{\sqrt{2A_f b_w E_c E_f d_f + (A_{s,tot})^2 E_s^2 + [(A_{s,tot})A_f E_f + (A_s b_w + A_{s'} d') b_w E_c] 2E_s + A_f^2 E_f^2 - (A_{s,tot})E_s - A_f E_f}}{b_w E_c} \quad (7)$$

E a inércia homogeneizada da seção no estágio II é obtida através da equação (8):

$$I_x = \frac{b_w x^3}{3} + \frac{E_s}{E_c} \cdot A_s (d - x)^2 + \frac{E_s}{E_c} \cdot A_{s'} (x - d')^2 + \frac{E_f}{E_c} \cdot A_f (d_f - x)^2 \quad (8)$$

Onde:

$A_{s,tot}$ = somatório das áreas de aço ($A_s + A_{s'}$);

b_w = dimensão da base;

x = altura da linha neutra;

E_s = módulo de elasticidade do aço;

E_c = módulo de elasticidade do concreto;

E_f = módulo de elasticidade do tecido;

A_s = área da seção transversal da armadura tracionada;

$A_{s'}$ = área da seção transversal da armadura comprimida;

A_f = área da seção transversal do tecido;

d = distância do centro geométrico da armadura tracionada até a borda mais comprimida;

d' = distância do centro geométrico da armadura comprimida até a borda mais comprimida;

d_f = distância do centro geométrico do reforço até a borda mais comprimida.

Substituindo os valores das equações (7) e (8) na equação (9) obtém-se o momento máximo suportado pela seção (M_R), supondo que a tensão do tecido (σ_f) é a máxima resistida pelo material, isto é, sua tensão de escoamento.

$$M_R = \frac{E_c}{E_f} \cdot \frac{\sigma_f I_x}{(d_f - x)} \quad (9)$$

Também é possível isolar a tensão no tecido em função do momento solicitante (M_R), para obter a tensão efetiva do tecido e comparar com a tensão máxima suportada pelo material ($\sigma_f \geq \sigma_{f,solicitante}$), ao optar seguir pelo método das tensões admissíveis, conforme a equação (10):

$$\sigma_{f,solicitante} = \frac{E_f}{E_c} \cdot \frac{M_S}{I_x} \cdot (d_f - x) \quad (10)$$

Torna-se importante salientar que o método acima exposto não considera coeficientes de segurança ou majoração, dessa forma, os resultados podem ser comparados diretamente com os resultados experimentais.

4.2 Aplicação do modelo

A seguinte situação problema será utilizada para validar os resultados do método de cálculo: uma viga de concreto armado retangular, submetida a flexão simples, com dimensões de 14x30, feita de concreto de f_{ck} 25 MPa, dotada de duas barras de aço CA-50 de 10mm de diâmetro na região tracionada e 2 barras de 8mm de diâmetro na região comprimida, originalmente dimensionada para suportar um momento fletor de 1.859 kN.cm. Com o tempo a edificação precisou sofrer uma alteração no seu uso funcional, conseqüentemente a viga irá necessitar de um reforço para suportar um momento fletor 30% maior. Os valores são característicos, ou seja, sem fatores de segurança. Na Figura 4 é apresentada a viga e na Tabela 1 os dados de entrada.

Figura 4 – Diagrama da seção transversal reforçada com CT

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 1 – Dados de entrada da viga

Dados	Valor	Unidade
b_w	14	cm
h	30	cm
d	25	cm
d'	5	cm
A_s	1,57	cm ²
$A_{s'}$	1,01	cm ²
E_s	210	GPa
f_{ck}	25	MPa
E_c	24,15	GPa
M_S	2416,7	kN.cm

Fonte: elaborado pelo autor

Determina-se inicialmente qual têxtil será usado, e quantas camadas será necessária, pois este método utiliza-se de tentativa e erro para encontrar uma resistência que satisfaça a solicitação, caso a condição não esteja satisfeita, adota-se um têxtil maior ou aumenta a quantidade de camadas aplicadas. Inicialmente, adotaremos duas camadas do têxtil de carbono da Armo-mesh L500 da S&P. As suas propriedades e dados estão na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados de entrada do reforço

Dados	Valor	Unidade
d_f	30	cm
A_f (1 camada)	0,147	cm ²
A_f (2 camadas)	0,294	cm ²
E_f	240	GPa
σ_f	800	MPa
ε_{fu}	0,5	%

Fonte: elaborado pelo autor

Prossegue-se com o cálculo da linha neutra, conforme equação (7), obtendo uma linha neutra (x) de 6,61 cm. A partir desse valor, calcula-se a inércia homogeneizada da seção (I_x), com a equação (8), neste caso o resultado foi de 7.586,04 cm⁴.

Considerando que a tensão máxima suportada pelo tecido é de 800 MPa, substitui-se os valores na equação (9) para obter o momento máximo suportado pela seção. As unidades estão em kN e cm.

$$M_R = \frac{2415}{24000} \cdot \frac{80 \cdot 7586,04}{(30 - 6,61)} = 2610,29 \text{ kN.cm}$$

Por último, deve-se comparar o resultado de M_R com o momento solicitante, M_S , da seguinte forma:

$$M_R \geq M_S$$

$$2610,29 \text{ kN.cm} \geq 2416,70 \text{ kN.cm}$$

Sendo assim, finalizando o cálculo, conclui-se que o reforço resiste as solicitações, levando em consideração as hipóteses de cálculo e condições dadas. No próximo tópico estes resultados serão validados de acordo com os outros métodos de cálculos apresentados na revisão de literatura.

4.3 Validação do modelo

A fim de verificar se os resultados obtidos através do modelo de cálculo são coerentes, o cálculo do reforço da situação hipotética proposta no tópico 4.2 foi também realizado com os métodos de cálculos disponíveis na literatura apresentados anteriormente no tópico 3.3. Os métodos apresentados foram validados pelos autores através de estudos experimentais ou análises computacionais, o cálculo seguiu as recomendações específicas de cada autor. Os resultados obtidos estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Comparação dos resultados dos métodos

Método de cálculo	Linha neutra (cm)	Momento resistente (kN.cm)	Diferença (%)
Modelo proposto	6,605	2610,29	0,00
ACI (2013)	6,619	2430,76	-6,88
Beber (2003)	8,71	1564,27	-40,07
Koutas e Bournas (2017)	0,23	2561,51	-1,87
Wakjira <i>et al.</i> (2022)	-	2718,81	+4,16

Fonte: elaborado pelo autor

O método da ACI (2003) foi o que obteve uma linha neutra mais próxima da linha neutra do modelo proposto, isso possivelmente se deve ao fato de ambos os modelos trabalharem com valores de utilização, o método da ACI aplica um coeficiente de minoração apenas no final dos cálculos. Embora o método original da ACI apresente limitação para a deformação dos materiais, já que se trata de um documento que se propõem a indicar um procedimento de dimensionamento, nesse trabalho, os valores de projeto recomendado por eles não foram utilizados, com o intuito de obter a melhor comparação entre os métodos. Observa-se, que apesar da diferença de apenas 0,21% entre os valores de linha neutra, o valor do momento

resistente da seção apresentou uma diferença de 6,88% que o modelo proposto, essa diferença se deve as considerações de cálculo que a instituição americana leva em consideração, como exemplo os fatores de bloqueio de tensões do concreto, que se diferencia inclusive do diagrama retangular de tensões usado pela norma brasileira ABNT NBR 6118 de 2023.

O método de Koutas e Bournas (2017) foi o que mais se aproximou do resultado obtido, com uma diferença de 1,87%. A linha neutra obtida neste método possui um valor fora da realidade, que representa uma diferença de 96,51% do valor obtido no modelo proposto. Porém, ao analisar a equação proposta pelos autores, percebe-se que talvez tenha ocorrido um equívoco na apresentação da equação da linha neutra pelos autores, trata-se de uma equação de compatibilização de deformações, e este valor deveria ser multiplicado pela altura útil da seção. Corrigindo isto, fica uma profundidade de linha neutra 5,77cm. Os próprios autores indicam que a variação dos valores da linha neutra não impacta significativamente no resultado final. Dessa forma, corrigindo este erro, o valor do momento resistente passa a ser 2.496,38 kN.cm, representando uma diferença de 4,36% do resultado do modelo proposto. Esta diferença já era esperada, devido as aproximações que o método em questão faz para evitar as iterações matemáticas, apesar disso, conforme Koutas e Bournas (2017), o método apresenta uma boa aproximação dos resultados experimentais.

Já o método de Wakjira *et al.* (2022) resultou em um valor maior, com uma diferença de 4,16%. Este método não calcula a linha neutra e determina de forma muito direta o resultado do momento resistente através da deformação de descolamento do compósito. Os autores apresentam diversos modelos para determinação dessa deformação, citando vários autores, entre eles, a recomendação da ACI 549.4-20, onde considera-se que a deformação de descolamento é a mesma de ruptura, ficando esta limitada a 1,2%. Para fins de comparação, a deformação de descolamento utilizada foi a informada pela S&P como a deformação de ruptura no estado limite último (0,5%), mesma deformação utilizada nos outros modelos de cálculo.

O método de Beber (2003), ao contrário do esperado, apresentou uma diferença expressiva no momento resistente, com sua linha neutra resultando em uma diferença de 31,89% e o momento último em uma diferença de 40,07%. O motivo para ocorrência disso provavelmente se dá no fato deste método utilizar o dimensionamento no ELU, dessa forma, ele limita a deformação máxima do concreto ou do aço, sugerindo que ou um ou outro material chegará ao escoamento, sem considerar a falha pelo rompimento do têxtil ou descolamento da superfície, fazendo com que o momento resistente da seção seja muito inferior, apesar de estar no estado limite último. É esperado que este modelo não se comporte de igual maneira aos

demais, principalmente pelo fato de não ter sido desenvolvido para dimensionar esta metodologia de reforço.

Também foi calculado o mesmo problema para diferentes números de camadas, para averiguar se a aproximação dos métodos se mantém em diferentes configurações de reforço. Os resultados obtidos estão presentes na Figura 5.

Fonte: elaborado pelo autor

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o modelo de cálculo foi desenvolvido e mostrou ter atendido os objetivos da pesquisa. O modelo também é muito simples de ser aplicado matematicamente, pois não depende das iterações matemáticas como no da ACI e de Beber (2003). O modelo de cálculo proposto neste trabalho, de acordo com as comparações citadas, apesar de ainda precisar de outras validações, apresentou uma aproximação satisfatória dos outros modelos já presentes na literatura e validados pelos autores com ensaios de laboratório. A diferença observada no método de Beber (2003) não invalida o modelo desenvolvido, justificado por suas peculiaridades mencionadas no tópico anterior. Dessa forma, conclui-se que o modelo de cálculo apresenta condições suficientes para ser usado e estudado como método de cálculo de reforços à flexão de vigas de concreto armado com concreto têxtil.

Apesar de muito eficaz ao que se propõem, o modelo necessita de uma análise mais profunda, que não pôde ser feita neste trabalho para que não ficasse muito extenso. O método de cálculo precisa ser validado experimentalmente, devido à complexidade dos mecanismos de falha da viga reforçada, citada por muitos autores e que pode ser facilmente visualizada nos testes experimentais realizados na literatura.

O modelo que foi apresentado utilizou valores de utilização, deve ainda ser realizado um estudo para criar critérios de dimensionamento para este modelo, garantindo uma margem de segurança para o projeto de reforço, através de coeficientes de minoração, majoração e limitação dos valores dos parâmetros utilizados no cálculo, este estudo pode ser realizado consoante aos resultados obtidos experimentalmente. Fica estas sugestões para realização de trabalhos futuros:

- Realizar ensaios para verificar a relação do modelo teórico proposto com os resultados experimentais;
- Estudar a utilização de valores de projeto nos cálculos afim de obter uma margem de segurança aceitável para usar em dimensionamentos;
- Realizar testes do modelo de cálculo com outras configurações de vigas e reforço, e validar com outros modelos de cálculos da literatura, não somente com os apresentados, mas também aos novos métodos que podem surgir na literatura nacional e internacional;
- É importante que seja estudado mais a fundo a aderência entre o compósito e a viga original, e que isso seja considerado no método de cálculo proposto. A literatura atualmente ainda carece desse tipo de estudo no concreto têxtil, enquanto nas mantas de fibra de carbono esse ponto está mais consolidado.

Ademais, essa pesquisa oferece um importante incentivo para a continuidade dos estudos buscando a disseminação do concreto têxtil no Brasil, em todas as suas várias aplicações. Por ser um material tão recente e tão pouco conhecido como um todo, é importante que cada vez haja mais pesquisas sobre este assunto, para que seja mais explorado no âmbito nacional, e isto somente irá ser alcançado ao aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades do material e de suas propriedades.

REFERÊNCIAS

ACI COMMITTEE 549. **Guide to design and construction of externally bonded fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) systems for repair and strengthening concrete and masonry structures**. Farmington Hills.

BEBER, A. J. **Comportamento Estrutural de Vigas de Concreto Armado Reforçadas com Compósitos de Fibra de Carbono**. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia científica**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

KOUTAS, L. N. *et al.* Strengthening of Concrete Structures with Textile Reinforced Mortars: State-of-the-Art Review. **Journal of Composites for Construction**, v. 23, n. 1, fev. 2019.

KOUTAS, L. N.; BOURNAS, DIONYSIOS. A. Flexural Strengthening of Two-Way RC Slabs with Textile-Reinforced Mortar: Experimental Investigation and Design Equations. **Journal of Composites for Construction**, v. 21, n. 1, fev. 2017.

KULAS, C.; GMBH, S. G. **Actual applications and potential of textile-reinforced concrete**. GRCA CONGRESS, 2015.

PEDROSO, F. L. Concreto: as origens e a evolução do material construtivo mais usado pelo homem. **Revista IBRACON nº 53**, p. 14–19, 2009.

PELED, A.; MOBASHER, B.; BENTUR, A. **Textile Reinforced Concrete**. CRC Press, 2017.

REINHARDT, H.-W. *et al.* Composite materials - 6.1 Bond. Em: BRAMESHUBER, W. (Ed.). **Textile Reinforced Concrete - State-of-the-Art Report of RILEM TC 201-TRC**. França: RILEM Publications, 2006. p. 83–131.

REIS, A. P. A. **Reforço de vigas de concreto armado por meio de barras de aço adicionais ou chapas de aço e argamassa de alto desempenho**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade de São Paulo. São Carlos, 1998.

WAKJIRA, T. G. *et al.* Explainable machine learning model and reliability analysis for flexural capacity prediction of RC beams strengthened in flexure with FRM. **Engineering Structures**, v. 255, p. 113903, 2022.